

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

Аннотация. В статье на основе анализа правовых отношений на Российско-монгольской государственной границе рассматриваются проблемы эффективного построения охраны государственной границы на пост советском пространстве.

Ключевые слова: договор, пограничный режим Российской Федерации.

8 декабря 2006 г. в Москве был подписан Договор между Российской Федерацией и Монголией о режиме российско-монгольской государственной границы. Срок действия Договора – 10 лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на очередные десятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не заявит не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода о своем намерении прекратить его действие. Договор, подписанный 8 декабря 2006 г., вступил в силу в 2008 г.

С даты вступления в силу настоящего Договора в отношениях между Российской Федерацией и Монголией прекращает свое действие Договор, заключенный между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Монгольской Народной Республики о режиме советско-монгольской государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по пограничным вопросам от 26 ноября 1980 г.

Российская Федерация и Монголия, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, основываясь на принципе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, руководствуясь стремлением укреплять дружественные взаимоотношения между обоими государствами и их народами, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, документами, устанавливающими государственную границу между Российской Федерацией и Монголией (далее – государственная граница), желая установить режим государственной границы и определить меры по его поддержанию, подписали 42 статьи настоящего Договора.

Государственная граница, установленная Договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой о советско-монгольской государственной границе от 26 марта 1958 г.

и Договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой о советско-монгольской границе от 19 октября 1976 г., а также Соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Монголии об определении точек стыков государственных границ трех государств от 27 января 1994 г., проходит на местности так, как она определена:

а) в документах проверки государственной границы между Российской Федерацией и Монголией 1987–2001 гг;

б) в протоколах-описаниях Западного и Восточного стыков государственной границы Российской Федерации, Монголии и Китайской Народной Республики.

Государственная граница по сухопутным участкам проходит последовательно от одного пограничного знака к другому, как правило, по прямым линиям или характерным точкам, линиям рельефа или ясно видимым ориентирам.

По пограничным рекам государственная граница проходит, как правило, по середине главного русла, а по ручьям, протокам и рукавам – по их середине, следуя их изгибам и поворотам. При образовании на пограничных реках и ручьях новых главных русел или изменении их положения государственная граница на этих участках остается неизменной.

Изменения положения русел пограничных рек и ручьев по мере необходимости фиксируются компетентными органами Договаривающихся Сторон в совместных документах. Документы, констатирующие эти изменения, к основным документам проверки государственной границы не прилагаются, а хранятся компетентными органами, осуществляющими деятельность на этом участке государственной границы.

Государственная граница на местности обозначена пограничными знаками следующим образом:

а) на сухопутных участках – основными пограничными знаками, состоящими из двух столбов, установленных соответственно на территории Российской Федерации и Монголии, как правило, на расстоянии 2,5 м каждый от государственной границы, и центрального столбика, установленного между этими столбами на самой государственной границе, а также промежуточными пограничными знаками, состоящими из одного столба, установленного на самой государственной границе;

б) на участках пограничных рек и ручьев – пограничными знаками, состоящими из двух столбов, установленных друг против друга на противоположных берегах или на берегу, принадлежащем одной Договаривающейся Стороне, и на острове, принадлежащем другой Договаривающейся Стороне;

в) в местах перехода государственной границы с сухопутного участка на водный, или наоборот, – переходными пограничными знаками, состоящими из центрального столбика, установленного на государственной границе, и трех столбов, два из которых расположены по обе стороны государственной границы на расстоянии, как правило, 2,5 м каждый от центра на том берегу реки или ручья, на котором границу переходит с суши на воду, а третий – на противоположном берегу реки или ручья в створе сухопутной линии государственной границы;

г) на озере Успа-Холь (Увс) пограничные знаки представляют собой сигарообразные буи (буи зимние морские). Они соединены с якорями, установленными на дне озера на самой линии государственной границы, якорными цепями.

Характеристика каждого пограничного знака и его положение по отношению к государственной границе, а также его форма, размеры, вид, наличие на нем герба и нумерации, материал, из которого он изготовлен, определяются протоколом пограничного знака по форме, предусмотренной в документах проверки государственной границы.

Договаривающиеся Стороны вводят полосу очистки государственной границы общей шириной в 10 м (по 5 м в обе стороны от линии государственной границы), которая должна содержаться в должном порядке и по мере необходимости расчищаться от деревьев, кустарников и другой затрудняющей видимость растительности. Уничтожение деревьев, кустарников и другой растительности огнем во избежание возможного распространения пожара запрещается.

В указанной полосе запрещается запашка земли, рытье канав и возведение каких-либо сооружений, иная хозяйственная деятельность, за исключением деятельности, связанной с охраной государственной границы, если Договаривающиеся Стороны не договорятся об ином.

Компетентные органы своевременно проводят работы на полосе очистки на своей территории и информируют друг друга об этом не позднее 10 дней до начала этих работ. Рубка деревьев и кустарников на государственной границе производится совместно.

Договаривающиеся Стороны проводят совместные проверки государственной границы каждые 15–20 лет, если ни одна из них не внесет предложения о проведении такой проверки раньше указанного срока. Для проверки государственной границы Договаривающиеся Стороны создают совместную комиссию.

Компетентные органы заблаговременно информируют друг друга о времени и месте проведения проверки государственной границы, а также согласовывают порядок пропуска через государственную границу лиц, принимающих участие в такой проверке.

Договаривающиеся Стороны принимают меры по недопущению бесконтрольного выпаса вблизи государственной границы скота и домашних животных.

Если одна из Договаривающихся Сторон выявит пересечение государственной границы скотом и домашними животными с территории другой Договаривающейся Стороны, она возвращает их в том месте, где выявлено пересечение государственной границы, и извещает об этом компетентные органы другой Договаривающейся Стороны.

В случае пересечения государственной границы и проникновения вглубь территории одной из Договаривающихся Сторон скота и домашних животных с территории другой Договаривающейся Стороны принимаются меры по их розыску и возвращению в возможно короткие сроки, для чего надлежащие власти создают совместные комиссии по розыску и возвращению угнанного или перепасшегося через государственную границу скота и домашних животных. Порядок работы таких совместных комиссий определяется Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии от 14 ноября 2000 г. о совместных комиссиях по розыску и возвращению угнанного скота и скота, пересекшего государственную границу на территории пастбищ (перепасшийся скот).

Жители Российской Федерации и Монголии могут заниматься ловлей рыбы только до линии государственной границы в соответствии с законодательством своего государства. При этом запрещается применение взрывчатых и ядовитых веществ, а также иных способов, связанных с массовым истреблением рыбы и нанесением ущерба рыбным запасам и экологии водной среды.

Надлежащие власти контролируют выполнение действующих правил охоты на приграничной территории их государств, запрещают охоту на диких животных (рыб, птиц, млекопитающих), в том числе с применением огнестрельного оружия; разбивку охотничьих, рыбацких, чабанских и иных стоянок в 1000-метровой зоне по обе стороны от государственной границы.

Жители Российской Федерации и Монголии обязаны не допускать во время охоты стрельбу в сторону государственной границы и преследование диких животных (птиц, млекопитающих) с пересечением государственной границы.

Договаривающиеся Стороны при необходимости принимают совместные меры, связанные с охотой и рыболовством, а также по созданию на отдельных участках приграничной территории заповедников.

Пограничный режим – режим пограничной зоны, территориальных вод Российской Федерации, а также ее внутренних вод, имеющих выход к государственной границе, служит исключительно интересам создания необходимых условий для охраны государственной границы.

Пограничный режим включает правила: въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне; хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне; учета и содержания российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) средств и средств передвижения по льду, их плавания и передвижения по льду в территориальных и внутренних водах Российской Федерации, российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов; ведения промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в территориальных и внутренних водах Российской Федерации, российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов.

10 сентября 2007 г. ФСБ РФ издан приказ «Об утверждении Правил пограничного режима», изменивший ряд положений, определяющий порядок въезда(выезда) в пограничную зону, ведения в пограничной зоне хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том числе охоты.

В условиях построения современного демократического общества одним из приоритетных направлений в области государственного строительства является выработка и реализация эффективной правовой политики, способной обеспечить соблюдение норм права народами России приграничных государств. Эффективное построение охраны границы в современном обществе невозможно без соответствующей законодательной базы внутри государств и дипломатических отношений между ними.